

ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИРОВАННЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Тураев Бахтияр Товбаевич

Европейский Медицинский университет, доцент.

Известно, что в основном коррозия металлов, протекающая в электролитах, является электрохимической. Скорость электрохимического коррозионного процесса зависит от скорости двух сопряженных реакций, протекающих на поверхности металла: анодной, заключающейся в переходе ион-атомов металла из кристаллической решетки в раствор и сопровождающейся освобождением электронов:

и катодной, заключающейся в ассимиляции освобождающихся при реакции электронов каким-нибудь деполяризатором:

В зависимости от состава электролита, наличия в электролите различных ПАВ, наличия на поверхности фазовых и адсорбированных пленок, значение потенциала коррозии металлов может быть различным.

В данной работе показано изучение механизма защитного действия ингибированного покрытия из эмали ЭП-720. В качестве ингибитора использовали органические соединения анилин и 2-Меркаптобензтиазол, которое вводили в состав эмали в количестве по 1,0 масс.%. Исследования проводили в растворах содержащей SO_2 , HF и H_2SO_4 . В качестве образца использовали углеродистой стали Ст.3 размером 20x50x2 мм. Испытание проводились электрохимическими методами исследования.

Измерение потенциала электрода из стали Ст.3 без покрытия показало, что в растворе, содержащем SO_2 и HF, значение установившегося потенциала ($\tau=3$ мин) составляет 265÷270 мВ по водородной шкале. Такое же значение потенциала за 30 мин имеется в растворе, содержащем HF и H_2SO_4 . Наличие покрытия, введение его в состав ингибиторов и увеличение толщины покрытия приводит к смещению потенциала электрода в положительную сторону (табл.1).

Таблица 1.

Изменение потенциала электрода φ (мВ по н. в. э.) в зависимости от толщины
покрытия h (мкм) в электролите, содержащем $SO_2 + HF + H_2SO_4$

Добавки к эмали ЭП-750	h	φ	h	φ	h	φ	h	φ
Без добавки	25	-185	50	-35	74	+45	101	+30
Нитробензол	25	-135	50	-50	75	+45	100	+30
Каптакс	25	-135	50	-50	75	+45	101	+35

При толщине покрытия из эмали ЭП-720 более 50 мкм значение потенциала становится положительным. Потенциал электрода с покрытием смещается во времени в сторону отрицательных значений и при достижении определенного времени становится равным потенциалу электрода до значения в отсутствие покрытия зависит от состава электролита, наличия и приходы добавок (табл.2). Этот показатель можно принять в качестве критерия оценки эффективности добавки в покрытие. Видно, что анилин и каптакс улучшают защитные свойства покрытий 1,4-1,6 раза.

Таблица 2.

Влияние добавок на время (τ , час) достижения величины потенциала электрода из стали Ст.3 (φ , мВ) с покрытием до значения в отсутствие покрытия ($h=100$ мкм).

Добавки к эмали ЭП-750	Электролит, содержащий:			
	$SO_2 + HF$		$HF + H_2SO_4$	
	τ , час	φ , мВ	τ , час	φ , мВ
Без добавки	98	-270	127	-270
Нитробензол	150	-265	186	-265
Каптакс	155	-260	187	-265

Наличие в растворе сернистого газа (SO_2) вызывает более агрессивное протекание процесса коррозии. В присутствии SO_2 потенциала до -270 мВ (потенциал без покрытия) достигается через 98 час, тогда как в растворе $HF + H_2SO_4$ – через 127 час. При наличии в растворе $SO_2 + HF$ на поверхности электрода образуется продукт коррозии в виде темного налета. Как видно из рис. 1, поляризационные кривые, снятые в вытяжках из пленок ЭП-750 без ингибитора и с ингибитором, резко отличаются между собой. В вытяжках из пленок с нитробензолом наблюдается резкое торможение катодного процесса, величина тока при $\varphi=0,3$ В более чем на порядок меньше, чем в вытяжках из неингибированного раствора.

Рис.1. Изменение стационарного потенциала стали Ст.3 в вытяжках раствора $SO_2 + HF$ в зависимости от времени выдержки пленки из эмали ЭП-720 (1) и ингибированной нитробензолом (2). Анодный процесс в этих растворах несколько ускоряется при невысоких анодных потенциалах, но затем, начиная $\varphi = -0,2$ В процесс затормаживается. Таким образом, переходящий из пленки в раствор анилин подавляет как катодный, так и анодный процессы с преимущественным катодный.